

ECONOMÍA INNOVACIÓN ORGANIZACIONES RESPONSABILIDAD SOCIAL
INNOVACIÓN NEGOCIOS FINANZAS TIC GESTIÓN HUMANA MERCADOS
ORGANIZACIONES MERCADOS RESPONSABILIDAD SOCIAL

Revista

Gestión - Organizaciones - Negocios

ISSN 2346 - 3910

Volumen 01 Número 01

Noviembre 2013

Revista Electrónica de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de los Llanos
VILLAVICENCIO - COLOMBIA

 /revistaGEON

 @RevistaGeon

<http://revistageon.unillanos.edu.co>

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

La Universidad de cara a la sociedad
por la acreditación institucional

TIC – Tecnologías de la Información y Comunicación

MOOC: ¿Revolución Educativa O Determinismo Tecnológico/Social Sin Cambio? – por Christian A. Estay-Niculcar

Christian A. Estay-Niculcar
 Consultor independiente en estrategia
 Barcelona, España
 PhD en Proyectos de Innovación Tecnológica, y PhD
 en Software Correo electrónico:
consultoria@christianestay.com

RESUMEN

La educación poco ha cambiado en el último siglo. Este hecho se constata en la continua proliferación de literatura que pide, aspira o sueña con nuevas y mejoradas formas de educación. Pero aún seguimos con la vieja idea del aula, donde un profesor enseña y unos estudiantes asimilan y siguen indicaciones. Esto con independencia de la cantidad de tecnología introducida en el proceso educativo. Los cursos MOOC (Massive Open Online Course) han surgido en el último tiempo como una aspiración más a superar los viejos problemas de la educación y así conseguir una educación más integral, universal, democrática y gratuita. Este artículo de formato divulgativo y de investigación, revisa varios cursos MOOC impartidos el año 2013. Del estudio se concluye que la práctica educativa en los cursos MOOC evidencian que existe un fuerte determinismo tecnológico y determinismo social que sigue dejando la educación en los viejos formatos educacionales y aún sin concretar nuevos patrones de educación.

Palabras clave: e-learning, educación superior, educación virtual, MOOC

ABSTRACT

Education has changed little in the last century . This is explained in the continued proliferation of literature that asks , hopes or dreams of new and improved forms of education. But we are still with the old idea of the classroom, where a teacher teaches and some students assimilate and follow directions . This regardless of the amount of technology introduced in the educational process . The courses MOOC (Massive Open Online Course) have emerged in recent times as an aspiration to overcome old problems of education and thus get a more comprehensive education , universal, democratic and free. This informative article and research format ,

check MOOC taught several courses in 2013. The study concludes that educational practice MOOC courses show that there is a strong technological determinism and social determinism that still leaves the old education and educational formats even without specifying new patterns of education.

Keywords: e -learning , higher education, virtual education , MOOC

1. Presentación

Es innecesario decir nuevamente que las nuevas tecnologías o la Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) se presentan en la literatura como un paladín del cambio en la educación. Y por supuesto de mejora. Desconocer el aporte de las TIC en cualquier ámbito y la educación por supuesto, sería negar importantes avances en el desarrollo humano, tecnológico y social. En concreto en el ámbito de la educación, las TIC ya son parte del día a día tanto con dispositivos físicos como con dispositivos abstractos. Así en TIC vemos confluir y usarse: Ipad, Pizarras electrónicas, campus virtuales, redes sociales, WhatsApp, etc. Por supuesto esta hoy en día no corta lista requiere incluir otras TIC con más tradición en la educación como: Word, Excel, Wikipedia, o las calculadoras.

1.1. La tarea pendiente

1.1.1. Educación y el mito de las TIC. Hay mucha y profusa literatura sobre el impacto de las TIC en la educación, pero a diferencia de otros ámbitos, los resultados requieren medirse en función de generaciones de estudiantes al momento de conseguir determinadas mejoras en la sociedad. Sobre esto, se puede señalar con cierto énfasis dos cosas: Por un lado, no hay estudios longitudinales lo suficientemente extensos como para saber si una generación de personas formada usando las TIC sale mejor preparada con relación a otra que no haya sido formada sin las TIC. Si hay muchas experiencias y casos de estudios sobre cursos puntuales o grupos de estudiantes, pero no se aprecia seguimiento a largo plazo. Es posible eso sí, unir varios casos para ver la evolución de alguna teoría o modelo, pero de personas.

Por otro lado, no existe precisión sobre qué se quiere conseguir con las TIC en la formación de las personas. Es cierto que últimamente se busca mejorar las llamadas competencias y sobre esto hay varios modelos y estudios. Pero las competencias van cambiando y cuesta hacerle un seguimiento concreto. Además, las nuevas generaciones de estudiantes ya traen incorporadas competencias pues cada vez usan las TIC desde edades menores produciéndose el choque de que se quiere formar en competencias que las nuevas generaciones ya traen incorporadas. Pero esto es ahora. Las TIC aparecen en la educación desde los años 60 y en esa época se buscaban otros objetivos.

Se comprende que esto puede producir fuerte controversia, pero es cierto que los reales avances en el uso de las TIC en la formación han provenido de las nuevas generaciones de personas que han usado las TIC antes de entrar a un aula, que de los miles de modelos, teorías, metodologías y paradigmas. Es difícil encontrar en la literatura, al menos occidental, estudios formales y avalados que señalen, por ejemplo, cuales competencias adicionales están usando un grupo de personas formada con TIC versus otra formada sin las TIC, y todo gracias a un enfoque nuevo o revolucionario. Además, cualquier investigación sobre las TIC en la formación se encuentra viciada ya que si se desea contrastar dos grupos de estudiantes, uno usando TIC y otro sin usar TIC, no hay personas “criadas” sin la presencia de TIC en sus vidas y además nadie dirá en una encuesta que las TIC no las conoce por un asunto de imagen personal.

Tampoco hay evidencias formales ni repetibles que indiquen que se ha mejorado la productividad en la formación. Si es cierto ha mejorado la gestión al automatizar los sistemas de calificación, pero la docencia misma no ha sufrido mejoras notorias. Aún no se ha permitido saber si un aula virtual mejora la docencia, y ya se ha pasado a discutir si las redes sociales mejorarán la formación. Y como hecho concreto, los colegios y universidades, por ejemplo, ya cuentan con blogs, portales, aulas virtuales, cuentas twitter, porque “hay que estar al día con las tecnologías”.

Lo cierto es que las nuevas generaciones están acelerando la introducción de las TIC, en la formación y están produciendo un efecto empuje, pero no hay constancia de mejoras en las prácticas y

en los resultados. Sólo queda esperar el resultado del efecto empuje.

1.1.2. Buscando respuestas. Esta falta de resultados queda patente en la abundante y copiosa literatura sobre las TIC en la educación que aún sigue apareciendo. Se repiten textos donde se dice que se deben hacer cambios en los modelos de educación. Son incontables los pensadores que abogan por cambios. Pero todo esto ni es reciente ni es nuevo, la educación siempre ha estado afectada por esta necesidad.

El porqué esto ocurre, que no se consigan aún resultados, no que se siga intentando, no está claro, pues no se ha estudiado. Argawal (en Lapowsky, 2013) dice que sólo se aprecia que en casi un siglo de uso de las tecnologías en la educación, las cosas siguen igual.

1.1.3. Las personas seguimos la vida diaria. No se puede buscar un cambio si no hay cambio en las personas. Hoy en día se introducen las TIC en los procesos de formación pero usando modelos tradicionales de formación. Pero esto es la parte sencilla de la situación comentada. Falta añadir que tampoco hay modelos probados que garanticen que podemos evaluar una formación mediada por TIC con seguridad y certeza. Los modelos existentes se basan en docencia, formación o aprendizaje presencial. A lo sumo han introducido indicaciones sobre uso de TIC pero en todos los dispositivos que puedan usarse. Lo complejo de esta situación es que no hay modelos para formar y evaluar escenarios formativos donde las TIC han virtualizado la formación y digitalizado el conocimiento. Los propios docentes o tienen poca experiencia con las TIC o simplemente son profesionales jóvenes criados en un mundo informatizado y las usan de manera natural pero sin modelos claros. Además, la construcción de nuevos modelos por parte de personas depende siempre de sus modelos imperantes, y es cierto que el modelo de aula, aunque sea virtual, sigue imperando, y este modelo se resiste a modelos más abiertos o conectivistas como los planteados en un curso MOOC. Este escenario que podría ser negativo, en la práctica no lo es. Las personas siguen usando las TIC en su vida diaria, de forma integrada o no con la formación. Simplemente se viven las TIC en el día a día.

1.2. Objetivo y estructura del documento. Este trabajo no analiza el porqué la educación sigue tal

cual que hace un siglo con relación al impacto de las TIC en la formación, ni tampoco indaga porqué las TIC son un mito, o qué se quiere con las TIC en la educación. Se vive un mundo donde las TIC ya están presentes, y como tal, son un hecho social y económico. “Estamos lanzados” en un mundo donde las tecnologías ya han delineado nuestras relaciones”, y por tal motivo hay que analizar lo que ocurre para comprender lo que ocurre y desde este nuevo conocimiento plantear las mejoras para una formación con TIC.

En tal sentido, sino que revisa este fenómeno en el fenómeno actual de los cursos MOOC (Massive Open Online Course). El fenómeno MOOC ha surgido hace pocos años como un proceso de cambio revolucionario en el mundo de la formación y por lo tanto son intensivos o plenamente basados en el uso de las TIC. Pero no hay estudios formales que analicen sus patrones de operación y sus patrones de evolución para comprender el nivel de aportación a la sociedad. Por este motivo, resulta de interés aprovechar los cursos MOOC como objetos de estudio a lo largo del tiempo.

Los cursos MOOC surgen como respuesta a una formación basada en el paradigma conexionista (llamados cursos cMOOC) pero lo más frecuente son los cursos de formato más tradicionales (llamados cursos xMOOC). La norma es que en general predominan los cursos xMOOC.

El objetivo del estudio que se presenta es indagar cómo ha evolucionado el fenómeno MOOC a lo largo del 2013 (año del “boom” MOOC) desde la perspectiva de conocer en qué medida se ha conseguido, o no, mejorar efectivamente la formación.

El proceso de investigación seguido ha sido de observación participante, en la forma de participar como estudiante en varios cursos durante el 2013. Al ser observación participante, en cada curso se han cumplido todas las exigencias académicas exigidas y se ha participado activamente en foros y chats. Los cursos corresponden al área de negocios y humanidades, buscando tener una muestra muy variada de sub-temáticas.

Los resultados conseguidos han mostrado avances poco revolucionarios en la educación. Se ha observado claramente que predomina una visión clásica del aula, virtualizando el proceso de docencia

presencial en aula, y digitalizando el discurso y contenido del docente. No se pueden extrapolar los resultados, pero es claro que existe un fuerte arraigo a formatos clásicos no tecnificados, atados o limitados al uso de modelos tradicionales de evaluación y de avance docente. Esto ha concluido en señalar un fuerte determinismo determinismo social del hecho formativo, acrecentado por un fuerte determinismo tecnológico imperante por las plataformas informáticas donde operan los cursos MOOC.

El documento, luego de esta presentación, se divide en: descripción del fenómeno MOOC y su estado al presente: exposición del caso, metodología, y observaciones realizadas; y, reflexiones y bibliografía.

2. El fenómeno MOOC

MOOC significa Massive Open Online Course, o Curso en Línea Masivo Abierto, es decir, hablamos de un curso que atiende a miles de estudiantes usando Internet como medio de comunicación (a través de una plataforma) y apuntando a la gratuidad de su oferta y de sus contenidos. En suma, hablamos de cursos en línea, gratuitos (no todos o a costes muy bajos) que se ejecutan o imparten en plataformas que permiten atender a poblaciones de miles de estudiantes.

2.1. Un poco de historia. El término MOOC lo acuñó Dave Cornier el año 2008 cuando tuvo que matricular a más de 2300 estudiantes en su curso Connectivism and Connective Knowledge. Pero el evento más importante en la historia de MOOC ocurrió el 2011 cuando más de 160 mil estudiantes se matricularon en el curso de Inteligencia Artificial impartido por Sebastian Thrun y Peter Norvig de la Universidad de Stanford. Este curso se impartió en una plataforma ofrecida por la Startup llamada Know Labs que luego daría lugar a la actual empresa Udacity. El éxito de este curso hizo que Daphne Koller y Andrew NG crearan la empresa Coursera. Posteriormente han ido surgiendo más empresas que ofrecen cursos MOOC, llegando así el año 2013 con muchas de estas empresas y una oferta de varios miles de cursos, y varios millones de personas estudiando gratuitamente.

2.2. Evolución de la noción de MOOC. El fenómeno de la gratuidad y la masividad y el hecho de que destacadas universidades avalan los cursos, generó

un movimiento idealista de que la educación en general se encuentra ante un momento de cambio en muchos aspectos. Por este motivo, hoy en día MOOC se confunde como una metodología, un enfoque, un paradigma y una tecnología. Igualmente MOOC supone un nuevo patrón de gestión de servicios formativos y productos académicos ofrecidos de forma gratuita a través de una plataforma online, por parte de empresas o fundaciones no universitarias, pero si ligadas a instituciones de formación. Coloquialmente se usa el término MOOC para caracterizar cualquier curso online, gratuito que permite atender varios miles de estudiantes, lo cual no quiere decir que satisfaga los cambios metodológicos, de enfoque, y de paradigma que se esperan, pero si satisface niveles de operación tecnológicos para atender miles de usuario online.

Se destaca que las plataformas tecnológicas son el elemento esencial en la formación de un curso MOOC. Sus funcionalidades deben ser tales que consigan: (a) por un extremo, un máximo rendimiento académico y de aprendizaje en los estudiantes; y, (b) por otro extremo, un mínimo de desmotivación o deserción.

Pero en suma, MOOC es un ecosistema, es un entorno de aprendizaje compuesto de sistemas y que permite formación de por vida, universal y personalizada.

Sobre estos asuntos aún se está escribiendo y de manera muy profusa, aunque buena parte de la literatura está centrada aún en las promesas que devienen de los MOOC, y poco o no tanto en el potencial que podría sustentar una mejora educativa y una democracia global de formación sin distancias, sin fronteras y sin exclusiones.

2.3. Generalidades sobre los MOOC. MOOC ha permitido recuperar el sueño de formación global y de por vida, gratuita. MOOC está en evolución, no se está dando una palabra final, y están ya surgiendo variantes y casos específicos.

Sobre lo que son en general. Hablamos de cursos con un mínimo de estudiantes de 5000 y un máximo de 150000. Todos en línea. Los índices aprobación y de término son bajos, siendo normal que sean menores al 10%. Se puede matricular cualquier persona y sólo se pide llenar una encuesta demográfica, o de inicio, donde se piden datos para estadísticas. Esto último produce que coincidan estudiantes de colegio o de

bachillerato con profesionales maduros o académicos con estudios avanzados.

Sobre sus fuentes de financiamiento. Son organizaciones que ofrecen cursos gratuitos y viven de publicidad, donaciones, fondos privados, fondos de riesgo o capital de I+D, o crowdfunding, en general. Igualmente ahora aparecen cursos de pago desde pocos dólares hasta algunos miles de dólares. También algunos se financian cobrando por certificados no-universitarios (aún).

Sobre el contenido y origen. El origen de un curso MOOC es una universidad, o personas individuales que ofrecen sus propios cursos. Esto ha permitido que cualquier persona ofrezca cursos, produciéndose una gran cantidad de temas que puedan estudiarse. Los cursos suelen ser breves, con evaluaciones semanales a través de un syllabus que suelen ser muy completos.

Sobre modelos de negocio. Operan con el modelo Long Tail de provisión de cursos y como modelo de ingresos. Como modelo de negocios impera el modelo Freemium, si bien ahora se estudian otros modelos negocios pues está constatado que la gratuidad no garantiza sostenibilidad económica para quienes crean, imparten y dirigen los cursos: profesores universitarios y profesionales

Sobre la infraestructura tecnológica. A nivel tecnológico cuentan con potentes infraestructuras de servidores, y una plataforma de software que funciona como Campus Virtual pero que en la práctica opera como un medio de aprendizaje masivo muy automatizado y masivo en videos, documentos, foros y chats. Estas plataformas son en varios casos Open Source, software abierto desarrollado como propio, con fuertes y potentes algoritmos de seguimiento, trabajo en equipo, y muchas y variadas funcionalidades para soportar a miles de estudiantes. Sobre la exigencia en un MOOC. Hay cursos MOOC de todo tipo, algunos muy deficitarios y otros de gran producción audiovisual y académica. La exigencia varía desde cursos que se “aprueban” por presencia y visualización de videos, hasta otros que incluyen el desarrollo de proyectos en equipo, redacción de ensayos, o creación de prototipos. El formato MOOC permite formación que permite acumular puntos en cápsulas de aprendizaje pero no es el caso frecuente. Sobre la certificación. Los cursos MOOC a la fecha no son universitarios, si bien son de un nivel de pregrado o de capacitación, aunque ya hay cursos de postgrado (Hepler, 2013). Se otorgan certificados o

badges, o puntajes. En algunos casos, la certificación es verificada y se aporta un link al certificado para ser usado en los currículos vitae. Se está trabajando en ofrecer cursos con certificaciones que otorguen créditos y reconocimientos universitarios. Existen formatos MOOC con aval universitario pero son casos que provienen de formación online que ya tenía estos reconocimientos. Las certificaciones ahora mismo son niveladas según la cantidad de evaluaciones que un estudiante realiza. Además, la certificación incluye algún sello distintivo o de honor si le estudiante consiguió alguna calificación alta.

Sobre el fin de los MOOC. Aparte del discurso de ensoñación, MOOC es un medio de publicitar una institución o una persona o una empresa, un medio de ofertar textos o material de estudio que se vende, un medio de promocionar servicios de consultoría, etc.

Sobre los proveedores MOOC. Organizaciones que ofrecen cursos MOOC son varios, pudiendo citarse algunos como: Coursera, Canvas, MiriadaX, eportafolio, EDX, Tutellus, OpenLearning,

Wedubox, Khan Academy, iversity, Udacity, P2PU, Udemy, Wedubox, UNED-COMA, Class2Go, OpenHPI, Education10Gen, MRUniversity, entre muchos otros. Detrás de algunas de estas organizaciones están prestigiosas universidades como Harvard o Stanford, o consorcios empresariales, gobiernos o empresas privadas

3. Experiencia

3.1. Descripción del caso y metodología seguida. Se revisaron más de 30 cursos MOOC en inglés y castellano entre febrero y octubre del 2013, ofrecidos desde varias plataformas y avalados por diversas universidades. A continuación se resume la relación de plataformas y los avales universitarios o profesionales de los diversos cursos.

Openlearning (Taylor's University), Udacity (Udacity), UniMOOC (Universidad de Alicante), COMA (UNED), MiriadaX (Universidad Alcalá de Henares, UNED, Universitat Pompeu Fabra, Universidad Carlos III de Madrid), VentureLab/NovoEd (Stanford University), Open2Study (College of Mangement Sydney), Canvas (Faculty e-commons, New Jersey University of Technology, University of Utah, William Paterson University, McHenry County College), EdX (University of Austin, Harvard University), y Coursera (Vanderbilt University, Tecnológico de Monterrey, Universidad Nacional Autónoma de México, University of Virginia, University of Maryland, The University of

Edinburgo, Chinese University of Hong Kong, Universiteit of Leiden, Duke University, University of Munich, Georgia Tech, University of Florida).

Los cursos fueron estudiados bajo un enfoque interpretativo con dos fines: conocer más la dinámica concreta de cada curso y conseguir una descripción preliminar del patrón que rige sus operaciones; e, identificar los patrones de evolución de los cursos a lo largo del tiempo.

En cada curso se asumió un rol de observador pasivo asumiendo el rol de estudiante que pedía un certificado básico de participación, es decir, la certificación básica exigida a cada curso basada en aprobar y cumplir los exámenes y exigencias normales en cada curso. La observación participante realizada no influyó sobre la evolución de cada curso pues los cursos MOOC anulan la participación a espacios muy acotados, los cuales son poco analizados por los profesores.

3.2. Patrón de operación. Todos los cursos MOOC siguen un patrón muy parecido de operación, el cual se basa en varios elementos.

En cuanto a contenidos "escritos". Esto incluye apuntes en PDF, HTML, URLs, REA, etc. y se incluyen en los syllabus de los cursos como material complementario y raras veces como material de lectura obligatorio. Se destaca que en muy pocas ocasiones se incluyen apuntes de los propios profesores o profesoras, o si los hay, son muy breves, o simplemente se promocionan libros que se venden en formato online a precios bajos.

En cuanto a contenidos de clases. Esto incluye lo que es el material "core" del curso. Este material se ofrece comúnmente en vídeos de clases (que son descargables, están en youtube o vimeo u otro similar, incluyen transcripciones en el idioma original, en algunos casos traducciones a otros idiomas -a veces transcritos-).

En cuanto a contenidos visuales. Esto incluye material audiovisual que se inserta como parte del contenido escrito o del contenido de clases. Se puede decir que es una subcategoría de los otros, pero por su relevancia como apoyo adquiere forma propia.

En cuanto a foros. Esto incluye la experiencia de compartir conocimiento en foros, cuyos formatos de visualización varían considerablemente por plataforma.

En cuanto a redes sociales. Todos los cursos contienen indicaciones para accesos a Twitter, Facebook, y redes locales asociadas a las comunidades de personas que son parte de cada plataforma. Se busca esencialmente, otro medio de contacto para cada curso, y crear una comunidad global de estudiantes.

En cuanto a formas de evaluación. Hay de todo y se combinan diversos formatos, que incluye test online, discusiones en foros que igualmente sirven para comunicarse con el profesor y con soporte técnico, enviar documentos, y, lo más nuevo, la revisión entre pares.

En cuanto a apoyos de docentes. Los profesores siempre están presentes pero con matices.

En cuanto a chats. Se están usando cada vez más para crear sensación de networking y presencialidad entre estudiantes y con el profesor.

En cuanto a la gestión. La gestión es automatizada en ocasiones con problemas en los cálculos de las calificaciones.

3.3. Patrón de evolución. Un curso MOOC se repite en el tiempo cuando ha sido exitoso. Comúnmente actualiza contenidos, lo cual permite repetir un curso MOOC como si fuera casi un nuevo curso. A nivel institucional, las universidades que avalan los cursos, introducen mejoras. Y, una misma universidad puede ofrecer cursos en una o varias plataformas. Esto ha evidenciado que el proceso de mejora de la formación es un proceso vivo en manos de profesores e instituciones.

Esta mejora no excluye que existan determinados asuntos no resueltos en este abierto proceso de mejora.

Se potencia mucho el trabajo en foros. Se pide a los estudiantes participar semanalmente en foros creando temas y/o aportando comentarios. En cursos de miles de estudiantes, el crecimiento en foros y aportaciones es muy grande. La evidencia muestra que quienes participan, dicen que se ha enriquecido su aprendizaje porque han visto más opiniones, pero no hay pruebas de que se haya aprendido más o se hayan conseguido niveles más elaborados de manejo de conceptos, pero si hay más variedad informacional. Los cursos MOOC son intensivos en videos y se asume que si hay más recursos en uso, el aprendizaje será más completo y mucho mejor. Se ha resuelto

este asunto añadiendo videos, simulaciones, juegos, más textos con muchas imágenes, fotografías. La evidencia ha mostrado que se produce una sobrecarga cognitiva.

Los cursos MOOC promueven mucho la revisión entre pares. Son cada vez más complejas y se piden revisar entre 2-8 trabajos por semana, o 3-5 proyectos por semana. La evidencia muestra que las revisiones entre pares no aportan mucho valor a los evaluados y además producen muchos inconformismos.

Los cursos MOOC se imparten en varios idiomas. El inglés es el idioma más común. Lo que está ocurriendo y que atenta contra la globalización de los cursos es que se están pidiendo ensayos escritos, que son evaluados con rúbricas que piden un alto nivel de dominio del idioma oficial del curso. La evidencia muestra desmotivación.

4. Reflexiones

4.1. MOOC y su impacto en la economía de la información. Al menos durante el 2013, el auge de los cursos MOOC (Massive Open Online Courses) no ha dejado indiferente al mercado de la educación y no ha dejado indiferente a quienes los han cursado por la forma como se está abordando la masividad de la educación. Una modalidad de impartición... masiva, abierta, online y gratuita.

Un paradigma de formación... docencia para cientos, miles, de personas sin perder calidad y apostando abiertamente por metodologías de calificación participativas -por ejemplo-

Un enfoque de negocios ... gratuidad para miles sin dejar de ser un mal negocio.

Un paradigma socio-tecnológico ... educación en red y mediada digitalmente.

Al día de hoy, ahora mismo, no podría darse una opinión concreta de lo que pasará con este movimiento en la formación online, pero si se puede afirmar que como otros modelos y modas hay mucha expectativa y MOOC ha puesto en la mira los métodos tradicionales de educación presencial y online existentes hasta ahora. Esto ha levantado nuevamente el debate de si estamos o no ante un nuevo paradigma de educación o sólo es una ola más. Es cierto que así como hay interés también hay cierto desencanto ya la oferta de cursos MOOC se ha masificado y claramente hay cansancio ante propuestas repetitivas y poco innovadoras.

A nivel global, los cursos MOOC según Estay-Niculcar (2013a) el conocimiento se ha democratizado como moneda de cambio global, la información y conocimiento está simetrizando las relaciones entre continentes, y queda claro que las TIC han permitido los cambios previos pero siguen sin definir la calidad del éxito. Asimismo, la principal ventaja con los cursos MOOC es que permiten acceder a recursos de calidad avalados internacionalmente de forma gratuita y de poder integrarse a comunidades internacionales de estudiantes y profesionales. Y lo más positivo, es en poco tiempo tener un capital humano 2.0.

Como cualquier curso, un curso MOOC salvando el hecho de la masividad y la gratuidad, queda patente que si es bien planteado siguiendo un diseño instruccional adecuado, puede resultar muy formador.

4.2. El determinismo en los MOOC

4.2.1. Determinismo social. A lo largo de los cursos revisados se observó que los cursos evolucionan hacia patrones instruccionales clásicos. Por ejemplo los test incluyen preguntas reflexivas que requieren más estudio y dedicación, se está aumentando por lo mismo la dedicación semanal a cada curso (se está pasando de 3-5 horas a 6-8 horas), las revisiones entre pares ahora se evalúan con complejas rúbricas que requieren alta comprensión de las exigencias, se están combinando tipos de evaluación y aparecen cada vez más trabajos personales. Mirando las ecuaciones de cálculo de calificación final, se observa que todo esto responde a los diseños instruccionales clásicos donde se quiere evaluar a una persona y no como parte de un proceso colectivo.

Las propias universidades están introduciendo sus modelos tradicionales para poder dar certificaciones que ellos reconozcan. Mientras las universidades tengan la potestad de entregar grados y títulos, fundirán sus modelos en cualquier formación, incluidos los cursos MOOC. Esto plantea además el problema de que los modelos de formación se basan en el esquema, y cada vez más rígido, de pedir test personales y dando cada vez menos peso al trabajo en foros. En cuanto a los modelos de evaluación de los cursos, las mejoras se basan en estadísticas clásicas como tasas de deserción y de término, pero si es cierto se introducen mejoras en base a los comentarios de los estudiantes. Cabe añadir que algunos estudiantes, no pocos, se inscriben en gran

cantidad de cursos que aprueban de forma masiva, aparte de muchos estudiantes que sólo bajan contenidos, lo cual en muchas ocasiones altera estadísticas.

4.2.2. Determinismo tecnológico

Las plataformas determinan claramente lo que se puede hacer o no con un curso. Esto quedó en evidencia en muchos casos al momento de calcular las calificaciones, ya que las plataformas tienen un formato estándar y cada curso tiene sus propios formatos y se producían errores de cálculo. Lo claro es que los cursos están fuertemente determinados por lo que permitan o no las plataformas, sin dejar de lado que realmente la única aportación que hacen a la formación tradicional online son las aplicaciones para evaluaciones entre pares, si bien es un planteamiento metodológico conocido.

4.3. Conclusión final

MOOC es un movimiento en sí mismo cuya gran valor ha sido recuperar con fuerza la idea de una educación universal y sin fronteras, y además obligando a pensar en cómo hacerla gratuita. No obstante, en cuanto un avance a nivel de mejoras en la formación la evidencia observada muestra que existen fuertes determinismos que de persistir impedirían un avance en la formación con TIC.

5. Bibliografía

Estay-Niculcar, Christian. MOOC es un paso más hacia la integración de las TIC en la formación, pero no la solución. Christian A. Estay-Niculcar research blog. [Online]. Barcelona, España. Mayo 25, 2013. [Fecha de consulta: Octubre 1, 2013]. Disponible en: <http://cestay.wordpress.com/2013/05/25/mooc-es-un-paso-mas-hacia-la-integracion-de-las-tic-en-la-formacion-pero-no-la-solucion/>.

Estay-Niculcar, Christian. Los entornos de aprendizaje mediados y apoyados por las TIC son referentes para potenciar las plataformas MOOC. Christian A. Estay-Niculcar research blog. [Online]. Barcelona, España. Mayo 29, 2013. [Fecha de consulta: Octubre 1, 2013]. Disponible en: <http://cestay.wordpress.com/2013/05/29/los-entornos-de-aprendizaje-mediados-y-apoyados-por-las-tic-experiencias-desde-los-mooc/>.

Estay-Niculcar, Christian. La mejora de una plataforma MOOC requiere saber el tipo de elección

tecnológica que hacemos y saber qué mejoraremos. Christian A. Estay-Niculcar research blog. [Online]. Barcelona, España. Junio 8, 2013. [Fecha de consulta: Octubre 1, 2013]. Disponible en: <http://cestay.wordpress.com/2013/06/08/la-mejora-de-una-plataforma-mooc-requiere-saber-el-tipo-de-eleccion-tecnologica-que-hacemos-y-saber-que-mejoraremos/> .

Estay-Niculcar, Christian. Las habilidades digitales en los MOOC: un repaso desde Bloom hasta la cultura educativa digital. Christian A. Estay-Niculcar research blog. [Online]. Barcelona, España. Junio 13, 2013. [Fecha de consulta: Octubre 1, 2013]. Disponible en: <http://cestay.wordpress.com/2013/06/13/las-habilidades-digitales-en-los-mooc-un-repaso-desde-bloom-hasta-la-cultura-educativa-digital/> .

Estay-Niculcar(a), Christian. MOOC cambia cómo las personas se relacionan entre ellas y con el conocimiento dentro de la economía de la

información. Christian A. Estay-Niculcar profesional blog. [Online]. Barcelona, España. Junio 5, 2013. [Fecha de consulta: Septiembre 19, 2013] Disponible en: <http://www.christianestay.com/2013/06/mooc-cambia-como-las-personas-se.html>.

Hepler, Lauren. (2013). MBA 2.0? Inside the new Stanford Graduate School of Business MOOC Lab. UPSTART Business Journal. [Online]. Silicon Valley, Octubre 19, 2013: 3.00 pm EDT. [Fecha de Consulta: Octubre 19, 2013 21.00 pm EDT]. Innovation Section. Disponible en: <http://upstart.bizjournals.com/companies/innovation/2013/10/19/standford-business-school-mooc-lab.html>.

Lapowsky, Issi. The future of online education is on the Campus. INC. [Online]. USA, Julio 30, 2013: 17 pm EDT. [Fecha de Consulta: Agosto 2, 2013]. Innovate Section. Disponible en: <http://www.inc.com/issie-lapowsky/future-online-education-on-campus.html>